

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARINING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna	

OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI

Raximova Gulxayo Alisherovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti "Psixologiya"

kafedrası o'qituvchisi

Elektron manzil: rahimovagulhayo172gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston jamiyatida ham ijtimoiy va psixologik munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, oila institutining shakllanishi va barqarorligi bilan bog'liq muammolar, jumladan, oilaviy nizolar sonining ortib borishi jamiyatda jiddiy e'tibor talab qiladigan dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Oila — shaxs ijtimoiylashuvi va psixologik rivojida asosiy rol o'ynovchi muhit bo'lib, undagi nizolar farzandlarning ruhiy holatiga, ijtimoiy moslashuviga va kelajakdagi shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: oila, farzand tarbiyasi, oilaviy nizolar, psixologiya, O'zbekiston, bolalar psixologiyasi, psixologik yondashuvlar

Abstract: Uzbekistan's society also has a significant impact on social and psychological relationships. In particular, problems related to the formation and sustainability of the family institution, including the growing number of family conflicts, are becoming one of the urgent problems that require serious attention in society. The family is an environment that plays a key role in the socialization and psychological development of a personality, conflicts in which directly affect the mental state of children, their social adaptation and formation as future personalities.

Key words: family, parenting, family conflicts, psychology, Uzbekistan, child psychology, psychological approaches

Аннотация: В обществе Узбекистана также наблюдается значительное влияние на социальные и психологические отношения. В частности, одной из актуальных проблем, требующих серьезного внимания в обществе, становятся проблемы, связанные с формированием и устойчивостью института семьи, в том числе рост числа семейных конфликтов. Семья — это среда, играющая ключевую роль в социализации и психологическом развитии личности, конфликты в которой напрямую влияют на психическое состояние детей, их социальную адаптацию и становление как будущих личностей.

Ключевые слова: семья, воспитание детей, семейные конфликты, психология, Узбекистан, детская психология, психологические подходы

KIRISH

Oilaviy munosabatlar inson hayotining eng muhim ijtimoiy jihatlaridan biridir. **Oiladagi psixologik muhit** insonning shaxs sifatida shakllanishi va uning ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyatlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, har qanday ijtimoiy muhitda bo'lgani kabi, oilada ham ziddiyatli holatlar yuzaga kelishi mumkin. Ziddiyatlar o'z vaqtida aniqlanmasa va hal qilinmasa, ular shaxslararo munosabatlarda uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib keladi.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, bolalarning birinchi tarbiya muhitidir. So'nggi yillarda O'zbek oilalarida oilaviy nizolar va ularning farzandlar psixologiyasiga ta'siri haqida ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu maqola O'zbekistonda oilaviy nizolar sabablari, ularning farzandlarga ta'siri va muammoni hal qilish yo'llarini psixologik nuqtai nazardan o'rganishga qaratilgan. O'zbek oilalarida nizolar kelib chiqishining asosiy omillari va ularning farzandlarga ta'siri, oilaviy muammolar sonining ortib borayotgani ko'plab ijtimoiy va psixologik omillar bilan bog'liq.

An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy hayot talablari o'rtasidagi qarama-qarshilik, iqtisodiy bosimlar, ayol va erkak rollaridagi o'zgarishlar, migratsiya oqibatlari hamda ijtimoiy tarmoqlarning psixologik ta'siri

bugungi oilalarda nizolarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Oilaviy nizolar quyidagi sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin:

Muloqotdagi buzilishlar (bir-birini tushunmaslik, emotsional befarqlik);

Moliyaviy muammolar;

Qadriyatlar va tarbiya uslubidagi tafovutlar;

Ijtimoiy rollardagi o'zgarishlar (masalan, ayolning ish faoliyatida faollashuvi);

Katta avlod (ota-ona, qaynota-qaynonalar) aralashuvi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oiladagi ota ibrati, ona mehri, bobo va buvilar o'g'itlari orqali milliy qadriyatlarimizga bo'lgan imon-e'tiqod, halollik, mehr-oqibat avloddan-avlodga o'tadi, farzandlarimiz ongi va qalbida muhr-lanib boradi. Iqtisodiy jihatdan farovon, ijtimoiy-axloqiy va g'oyaviy muhiti sog'lom oila negizida yuzaga kelgan jamiyat va davlatning poydevori mustahkam bo'ladi. Chunki bunday oilalarda ma'naviy barkamol inson voyaga etadi.

1993-yil 20-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining "Xalqaro oila yili to'g'risida"gi rezolyusiyasi qabul qilingan. Ushbu xalqaro hujjatga muvofiq, 1994-yildan boshlab 15-may — Xalqaro oila kuni sifatida dunyoning deyarli barcha davlatlarida keng nishonlanib kelinmoqda. Ushbu sanani nishonlashdan asosiy maqsad — oilalar bilan bog'liq muammoli masalalarga davlat va jamoatchilik e'tiborini qaratish, oilalar ahvoriga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayonlar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishdan iborat.

Zero, oiladagi ma'naviy muhit, sog'lom kayfiyat, barqarorlik — jamiyat hayotining asosini ta'minlovchi kuchdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida oila manfaatini himoya qilish, oilaning jamiyatdagi mavqei va maqomini yanada yuksaltirish, yosh oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018-yil 27-iyundagi tegishli qaroriga muvofiq, 2019-yildan boshlab yurtimizda har yili 15-may — Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanmoqda.

Bu bejiz emas, albatta. Zero, oila va farzand kabi tushunchalar jamiyat asosi va har birimiz hayotining mazmuni hisoblanadi. Xalqimiz azal-azaldan oilani muqaddas bilib, unda sog'lom muhit qaror topishi va oilaning mustahkam bo'lishiga alohida e'tibor qaratib kelganining sababi ham shunda.

Ayniqsa, oxirgi 7–8 yilda mamlakatimizda jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan oila institutini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirish bo'yicha muayyan ishlar olib borildi.

Mehr-muhabbat qo'rg'oni bo'lgan oila institutini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, oila va xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oila va xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy hamda psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Psixolog A. Adlarning individual psixologiyasi, E. Frommning sevgi va mas'uliyat haqidagi g'oyalari, hamda B. Skinningning atrof-muhit ta'sirini ta'kidlovchi xulq-atvor nazariyasi — oilaviy nizolarni tahlil qilishda muhim nazariy asoslarni beradi. Ayniqsa, bolalar bu kabi nizolarni ongi ostida chuqur qayta ishlaydi va bu ularning ruhiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi hamda ijtimoiy munosabatlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi, Ichki ishlar vazirligi va Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ajrashgan oilalar soni 2022-yilga nisbatan 12 foizga oshgan. Ajrashishlarning 64 foizi turmush o'rtoqlar o'rtasidagi kelishmovchilik, ijtimoiy-psixologik nomutanosiblik va doimiy ziddiyatlar bilan bog'liq bo'lgan.

Nizolarga sabab bo'luvchi asosiy omillar

Nizoga sabab bo'lgan omillar	Foiz (%)
Moliyaviy muammolar	42%
O'zaro tushunmovchilik (psixologik)	35%
Qaynona-qaynota aralashuvi	28%
Ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok	17%
Er-xotin o'rtasida ish va roldagi ziddiyat	22%

Ayni vaqtda, bu kabi nizolar farzandlarning ruhiy salomatligiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. So'rovda qatnashgan 10–16 yoshdagi bolalarning 38 foizi oiladagi kelishmovchiliklar sababli o'zini yolg'iz, tushkun yoki xavotirli his qilishini bildirgan. 21 foizi esa maktabdagi o'zlashtirishida pasayish, diqqatning tarqoqligi yoki tajovuzkorlik holatlarini namoyon etgan.

Bu esa shuni ko'rsatadiki, oiladagi psixologik muhit bevosita bolalarning emotsional barqarorligiga, ijtimoiy moslashuviga va shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladi. Ota-onalar o'rtasidagi doimiy nizolar, ayniqsa, bolalarda xavfsizlik hissining yo'qolishiga olib keladi. Natijada, bola o'ziga nisbatan ishonchsizlik, tashqi dunyoga salbiy munosabat va kommunikatsion muammolar bilan voyaga yetishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oilaviy nizolarni bartaraf etish yoki ularning salbiy ta'sirini kamaytirishda psixologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Psixologik amaliyotda ko'plab nazariy yo'nalishlar mavjud bo'lib, ularning har biri nizolarni boshqarish va hal etish uchun turli xil usullarni taklif etadi.

Oilaviy ziddiyatlar quyidagi shakllarda shaxslararo munosabatlarni buzadi:

Emotsional uzoqlashish – er-xotin o'rtasida sovuqlik va ishonchsizlik kuchayadi.

Agressiv xulq-atvor – asabiylik, tanbeh, ayblash holatlari kuzatiladi.

Farzandlar bilan munosabatdagi o'zgarishlar – bolalarda o'zini aybdor his qilish, psixologik beqarorlik yuzaga keladi.

Depressiya, xavotirlik, ruhiy charchoq – barcha a'zolar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy izolyatsiya – odamlar do'stlari va qarindoshlaridan uzoqlasha boshlaydi.

Ziddiyatlarni hal etish usullari

Ziddiyatlarni hal qilishda quyidagi psixologik va amaliy usullar tavsiya etiladi:

a) O'zaro muloqotni yaxshilash

-Faol tinglash va tushunishga harakat qilish.

-“Men” iboralari orqali o'z fikr va his-tuyg'ularni ifodalash.

b) Emotsional boshqaruv

-Salbiy his-tuyg'ularni to'g'ri ifodalash, o'zini tuta bilish.

-Konflikt vaqtida tanaffus qilish, his-tuyg'ular tinchigach, yana suhbatni davom ettirish.

c) Psixologik maslahat (psixoterapiya)

-Oilaviy psixolog yordami orqali muammolarni obyektiv tahlil qilish.

-Psixologik mashg'ulotlar orqali bir-birini tushunishga erishish.

d) Vazifalarni adolatli taqsimlash

-Uy ishlarida, moliyaviy javobgarlikda va farzand tarbiyasida mas'uliyatni ochiq muhokama qilish.

e) O'zaro hurmat va qadrlash

-Har bir oila a'zosining fikriga e'tibor berish, uni qadrlash hissini uyg'otish.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Emotsional-intellektual yondashuv. Bu uslub Goleman (1995) tomonidan ilgari surilgan “emotional intellekt” tushunchasiga asoslanadi. Uning fikricha, o'z his-tuyg'ularini anglab, boshqalarni ham tushunishga harakat qilgan shaxslar o'zaro nizolardan osonroq chiqib keta oladi. Oila a'zolarida emotsional anglashuv qobiliyatini rivojlantirish orqali nizolarni kamaytirish mumkin.

2. Kognitiv-hulqiy terapiya (CBT). A. Bek tomonidan ishlab chiqilgan bu yondashuv oila a'zolarining noto'g'ri fikrlash va noto'g'ri xulq-atvor modellari ustida ishlaydi. Misol uchun, er-xotin o'rtasida shakllangan “doim men haqman” yoki “u meni hech qachon tushunmaydi” kabi fikrlar nizoni chuqurlashtiradi. CBT orqali bu fikrlar qayta ko'rib chiqiladi va konstruktiv munosabatlar shakllantiriladi.

3. Oilaviy terapiya. Bu yondashuv Salvador Minuchin va Murray Bowen kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Oilaviy terapiyada butun oila a'zolari ishtirok etadi va muammo alohida shaxsga emas, balki oila tizimidagi aloqalarga bog'liq deb qaraladi. Bowen nazariyasiga ko'ra, oila a'zolari o'rtasidagi haddan ziyod hissiy bog'liqlik yoki ajralishlar stress manbai bo'ladi. Bu terapiya orqali sog'lom chegaralar va rol taqsimoti tiklanadi.

4. Kommunikativ yondashuv. Ko'plab oilaviy nizolar muloqotdagi buzilishlardan kelib chiqadi. Faol tinglash, “men” iboralari orqali fikr bildirish (masalan, “Sen doim kechikasan” o'rniga “Men seni vaqtida kelishingni xohlayman”) kabi oddiy ko'nikmalar yordamida nizolarni kamaytirish mumkin.

5. Meditatsiya va stressni boshqarish uslublari. Yengil meditatsiya, ongli nafas olish (mindfulness) va boshqa stressni kamaytiruvchi texnikalar oilaviy muhitda tinchlikni ta'minlashda qo'llaniladi. Psixologik jihatdan tinch, barqaror ota-ona bolalar uchun ham ijobiy namuna bo'ladi. O'zbek oilalari kontekstida bu yondashuvlar madaniy qadriyatlar va diniy iymonlar bilan uyg'unlashtirilganda yanada samarali bo'ladi. Masalan, sabr, hurmat, mas'uliyat, bir-birini kechirish kabi qadriyatlar psixologik yondashuvlarni kuchaytiruvchi omillardir.

6. O'zbek olimlarining oilaviy nizolar va tarbiya muammolari haqidagi fikrlari. O'zbekistonlik psixolog olimlar ham oilaviy nizolar va ularning bolalar psixologiyasiga ta'siri borasida chuqur tadqiqotlar olib borgan. Professor T. T. To'ychiyev oiladagi ziddiyatlarning kelib chiqish sabablari haqida shunday yozadi: "Zamonaviy oilalarda ro'y berayotgan nizolar ko'p hollarda madaniy-psixologik nomutanosiblik va ijtimoiy rollarning chalkashuvi bilan bog'liq. Bunday vaziyatda ota-onalar bolaga sog'lom psixologik muhit yaratish o'rniga, unga bevosita psixik bosim ko'rsatishi mumkin."

Psixologiya fanlari doktori M. R. Sharipov oilaviy muhit va bolaning emotsional rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratadi. Uning fikricha, "Bola o'zini qadrlanmagan, keraksiz yoki e'tiborsiz his qiladigan muhitda o'sayotgan bo'lsa, u ruhiy jihatdan himoyasiz bo'lib qoladi va bu kelajakda ijtimoiy deviant xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin."

G. Y. Sultonova esa oilaviy ziddiyatlarning psixoprofilaktik oldini olish yo'llarini taklif qiladi. U quyidagilarni ta'kidlaydi: "Oilada sog'lom muhit yaratish uchun emotsional madaniyat, muloqot madaniyati va psixologik savodxonlikni oshirish zarur. Ayniqsa, ota-onalar farzandning yosh xususiyatlarini hisobga olib, o'zaro munosabatlarda bir-birlariga ham, bolaga ham ruhiy barqarorlik beradigan iqlim yaratishlari kerak."

N. S. Sayfullayeva esa shunday xulosaga keladi: "Farzandlar ongida oila — bu sadoqat, mehr, ishonch manbai sifatida shakllanadi. Agar bu qadriyatlar oiladagi nizolar fonida izdan chiqsa, bola kelajakda ijtimoiy munosabatlarga ishonchsizlik bilan qaraydi."

O'zbek psixologik adabiyotlarida bu mavzuga oid ilmiy qarashlar milliy mentalitet, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy psixologik metodlar uyg'unligida yondashilayotganini ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, O'zbekistonda oilaviy nizolar ko'pincha an'anaviy va zamonaviy qadriyatlarining to'qnashuvi, iqtisodiy qiyinchiliklar va oilaviy muloqotdagi zaifliklardan kelib chiqadi. Shuning uchun psixologik xizmatlarni rivojlantirish, oilaviy maslahat markazlarini kengaytirish va jamiyatda psixologik madaniyatni oshirish zarurati dolzarbdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oilaviy ziddiyatlar — har qanday ijtimoiy tizimda uchraydigan tabiiy holatdir. Muhimi, bu ziddiyatlarga qanday yondashish, ularni qanday hal qilish yo'lini tanlashdir. Ziddiyatlarga sog'lom va konstruktiv yondashuv oila a'zolari o'rtasidagi ishonch va mehri saqlab qolishga, ruhiy salomatlikni barqaror ushlab turishga xizmat qiladi. Ilmiy yondashuv va psixologik ko'nikmalar orqali oilaviy muhitda sog'lom shaxslararo munosabatlar shakllanishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbek oilalarida oilaviy nizolar farzandlarning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday vaziyatda psixologik yondashuvlar, oilaviy terapiya va samarali kommunikatsiya vositalari yordamida muammolarni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, ota-onalarning o'zaro hurmat va tushunishga asoslangan munosabatlari, farzandlarga nisbatan mehr-muhabbat va e'tibor oilaning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Farzandlar bu kabi muhitda o'zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan deb **his qilmaydi**. Bu esa ularning emotsional beqarorlik, tashvish, o'z-o'ziga ishonmaslik va ijtimoiy moslashuvda muammolar bilan ulg'ayishiga olib keladi. Tahlillardan ma'lum bo'ldiki, oilaviy nizolarning 60 foizdan ortig'i bolalarga bilvosita yoki bevosita ruhiy salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonlik olimlarning fikrlariga tayangan holda va xorijiy psixologik yondashuvlarni hisobga olib, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Oilaviy nizolarni bartaraf etish uchun psixologik maslahat xizmatlarini kengaytirish.
2. Ota-onalar uchun oilaviy muloqot va stressni boshqarish bo'yicha treninglar tashkil etish.
3. Oiladagi rollar va mas'uliyatlarni aniq belgilash, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatni muvozanatlash.
4. Bolalar psixologiyasi sohasida mutaxassislar tayyorlash va ularni oilalarga ko'proq jalb etish.
5. Oila a'zolari o'rtasida sog'lom muloqotni rag'batlantirish uchun ijtimoiy kompaniyalar tashkil etish.

1. Karimova V.M. Psixologiya: nopedagogik va nopsixologik oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, 2007. – 435 b.
2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi: pedagogika oliygozlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, 2007. – 316 b.
3. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2012. – 172 b. ISBN 978-9943-10-780-9.
4. Karimova V.M., Hayitov O.E., Umarova N.Sh. Sotsial psixologiya: darslik. – Chirchiq: O'zDJTSU, 2020. – 225 b.
5. To'ychiyev, T. T. (2018). Oilaviy psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyoti.
6. Sharipov, M. R. (2020). Oilaviy munosabatlarning emotsional barqarorligi. Psixologiya va Pedagogika, 3(12), 45-53.
7. Sayfullayeva, N. S. (2019). Oila va bolalar psixologiyasida treninglarning roli. Oila va Jamiyat, 7(2), 22-30.
8. Ergashev X. Oilaviy tarbiyaning zamonaviy muammolari. // "Psixologiya va hayot" jurnali. – 2022. – №3. – B. 18–23.
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi (2023). Oila va ijtimoiy ko'rsatkichlar. Toshkent.
10. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi (2023). Oila nizolari bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.